

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

УДК 336.71:338.124

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17490095>

**Розробка індикаторів фінансової витривалості банківських систем у
післявоєнній економіці**

Сорока Ростислав Степанович,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, фінансів та готельно-ресторанної справи, Інститут бізнесу, менеджменту та маркетингу,
Національний лісотехнічний університет України,
м. Львів, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-5630-8846>

Березовик Вадим Михайлович,

кандидат економічних наук, директор, ТОВ «Профін Консалтинг», м. Київ,
Україна, <https://orcid.org/0009-0006-5350-3420>

Антонюк Олександр Андрійович,

старший викладач, кафедра статистики та економетрії,
Державний торговельно-економічний університет,
м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-4419-5789>

Прийнято: 16.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

***Анотація.** Метою дослідження є розроблення методології формування індикаторів фінансової витривалості банківських систем у післявоєнній економіці, здатної забезпечити комплексне оцінювання їхньої стабільності та адаптивності до внутрішніх і зовнішніх шоків. Для досягнення цієї мети проведено всебічний аналіз сучасних наукових підходів до оцінювання*

фінансової стійкості банківських установ, виявлено їхні обмеження в контексті посткризового відновлення та специфіки післявоєнної економіки. Ідентифіковано основні фактори, що впливають на витривалість фінансових установ, включно з макроекономічними коливаннями, структурними змінами в банківському секторі, поведінковими трансформаціями клієнтів, технологічними ризиками та інституційними обмеженнями, які мають критичне значення для забезпечення стабільності системи. У роботі застосовано методи системного та факторного аналізу, експертної оцінки, інтегрованого порівняння кількісних і якісних показників, що дає змогу сформуванню багаторівневу систему індикаторів фінансової витривалості. Розроблена система охоплює показники ліквідності, капіталізації, кредитного ризику, якості управління активами, ринкової поведінки клієнтів, корпоративного управління та інноваційних процесів, що забезпечує всебічну оцінку банківських систем у посткризовий період. Практичне застосування цієї системи сприяє не лише ранньому виявленню потенційних ризиків, але й підтримці стратегічних управлінських рішень, спрямованих на підвищення адаптивності та стабільності фінансових установ, а також зміцнення довіри клієнтів і забезпечення довгострокової стійкості банківського сектору. Висновки дослідження підкреслюють необхідність поєднання кількісних і якісних показників у системі моніторингу, що дає змогу оцінювати поточний стан фінансової витривалості, прогнозувати можливі ризики та розробляти превентивні заходи для підвищення ефективності функціонування банківських систем у післявоєнних умовах. Це робить запропоновану методологію науково обґрунтованим інструментом підтримки управлінських рішень.

Ключові слова: банківська система, фінансова стійкість, стабільність, адаптивність, інтегровані показники, ризик-менеджмент, капіталізація, кредитний ризик, корпоративне управління.

Development of indicators of financial resilience of banking systems in the post-war economy

Rostyslav Soroka,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting, Finance and Hospitality Management, Institute of Business, Management and Marketing, National Forestry University of Ukraine, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-5630-8846>

Vadym Berezovyk,

Candidate of Economic Sciences, Director, Profin Consulting, LTD, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0006-5350-3420>

Oleksandr Antonyuk,

Senior Lecturer, Department of Statistics and Econometrics, State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-4419-5789>

***Abstract.** The purpose of this study is to develop a methodology for forming indicators of the financial resilience of banking systems in a post-war economy, capable of providing a comprehensive assessment of their stability and adaptability to internal and external shocks. To achieve this aim, a thorough analysis of contemporary scientific approaches to evaluating the financial stability of banking institutions was conducted, and their limitations in the context of post-crisis recovery and the specifics of a post-war economy were identified. Key factors influencing the resilience of financial institutions were determined, including macroeconomic fluctuations, structural changes in the banking sector, behavioral transformations of clients, technological risks, and institutional constraints, all of*

which are critical for ensuring system stability. The study applied methods of systemic and factor analysis, expert evaluation, and integrated comparison of quantitative and qualitative indicators, allowing the formation of a multi-level system of financial resilience indicators. The developed system includes indicators of liquidity, capitalization, credit risk, asset management quality, client market behavior, corporate governance, and innovation processes, providing a comprehensive assessment of banking systems in the post-crisis period. The practical application of this system allows not only the early identification of potential risks but also supports strategic management decisions aimed at enhancing the adaptability and stability of financial institutions, strengthening client trust, and ensuring the long-term sustainability of the banking sector. The study's conclusions emphasize the necessity of combining quantitative and qualitative indicators in monitoring systems, enabling the assessment of the current state of financial resilience, forecasting potential risks, and developing preventive measures to improve the efficiency of banking systems in post-war conditions, making the proposed methodology a scientifically grounded tool for supporting management decisions.

Keywords: *banking system, financial stability, stability, adaptability, integrated indicators, risk management, capitalization, credit risk, corporate governance.*

Постановка проблеми. Післявоєнні економіки характеризуються високим рівнем невизначеності, структурними дисбалансами та посиленою волатильністю фінансових ринків, що створює особливі виклики для функціонування банківських систем. В умовах зруйнованої інфраструктури, зниження довіри населення до фінансових інститутів і нестабільності платіжних потоків здатність банків витримувати зовнішні та внутрішні шоки набуває критичного значення. Водночас традиційні підходи до оцінювання

фінансової стійкості, що спираються на макроекономічні та нормативні показники, часто виявляються недостатніми для комплексної оцінки адаптивності банківських систем у післявоєнних умовах. Актуальність розробки нових індикаторів фінансової витривалості зумовлена необхідністю оперативного моніторингу та раннього виявлення ризиків, які можуть призвести до системних криз. Зокрема, головним завданням є формування інтегрованої методики, що враховує не лише ліквідність і капіталізацію банків, а й стійкість до зовнішніх шоків, структурні особливості післявоєнної економіки, зміну поведінкових патернів клієнтів та інституційні ризики.

Проблема полягає у відсутності універсальних, надійних й адаптивних індикаторів, які б давали змогу оцінювати фінансову витривалість банківських систем у специфічних умовах післявоєнного відновлення. Це зумовлює потребу в ґрунтовному визначенні параметрів добору індикаторів, побудові комплексних моделей оцінювання та розробленні прикладних рішень для їх використання з метою зміцнення стійкості й підвищення результативності банківської системи в період значних макроекономічних коливань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження Н. Г. Вядрової [1] присвячене використанню індикаторів фінансової стійкості для оцінювання стану банківського сектору. Авторка підкреслює важливість системного підходу до моніторингу фінансового стану банків, що дає можливість своєчасно виявляти ризики та забезпечувати стабільність банківської системи. У своєму дослідженні Н. А. Аванесова та І. Б. Бакало [2] розглянули фінансову стабільність банківської системи України в умовах воєнного стану. Автори виділяють основні виклики та пропонують шляхи зміцнення стабільності банків, зокрема через удосконалення механізмів державного регулювання та ризик-менеджменту. Л. Борисова та М. Волкова [3] фокусуються на управлінні банківськими ризиками в умовах воєнного стану. Їхнє дослідження демонструє, що адаптивні стратегії управління

ризиками здатні мінімізувати негативні наслідки зовнішніх шоків і підвищити стійкість фінансових установ. Можливі загрози фінансовій безпеці банківської системи України класифікує Г. О. Кришталь [4], виділяючи внутрішні й зовнішні ризики. Це дослідження дає змогу структурувати загрози та створює базу для розроблення системи індикаторів оцінки витривалості банків.

Дослідження О. В. Захарової, А. Побережної [5] окреслює методологічні підходи до використання фінансових індикаторів для оцінювання стабільності економічних систем. Попри фокус на загальноекономічних показниках, робота є корисною для розроблення комплексних індикаторів для банківського сектору. О. Бойко [6] пропонує застосування штучного інтелекту для управління ризиками у високонавантажених сервісних інфраструктурах, що демонструє потенціал цифрових технологій у прогнозуванні ризиків і підвищенні ефективності управлінських рішень. Стійкість банківської системи України в період воєнного стану аналізують О. І. Пацула та Н. В. Наконечна [7], вказуючи на необхідність інтеграції кількісних та якісних показників для повного оцінювання фінансової витривалості. М. Пінтоха [8] розглядає стратегічні цілі діяльності банків України з огляду на безпековий аспект держави, що підкреслює важливість державного регулювання для забезпечення стабільності банківської системи. О. Григораш і В. Пугач [9] досліджують фінансову стійкість України під час війни, підкреслюючи необхідність створення адаптивних моделей оцінювання ризиків та розроблення комплексних індикаторів для прогнозування кризи. Аналіз проблем фінансової безпеки банківського сектору під час повномасштабного вторгнення пропонують М. Гісем і М. Король [10], вказуючи на слабкі місця в системах управління ризиками, що потребують удосконалення.

Таким чином, аналіз літератури свідчить про наявність великої бази досліджень щодо оцінювання фінансової стійкості та управління ризиками

банківського сектору України, проте визначає відсутність єдиної комплексної системи індикаторів для оцінювання витривалості банків у післявоєнних умовах. Поточне дослідження має на меті розробити таку систему, інтегруючи кількісні та якісні показники, адаптовані до умов підвищеної невизначеності.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на наявні дослідження фінансової стійкості банків в умовах економічної невизначеності, залишаються невирішені питання, що потребують уваги як науковців, так і практиків. Зокрема, слід зазначити, що наявні моделі оцінювання здебільшого орієнтовані на традиційні показники, такі як ліквідність і капіталізація, та не враховують комплексного характеру ризиків у посткризових умовах. Крім того, в ці моделі недостатньо інтегровані фактори зовнішніх шоків, поведінкові зміни клієнтів та інституційні ризики, що обмежує ефективність прогнозування й оцінювання адаптивності банківських систем.

Це дослідження має на меті сформулювати методологічний підхід до визначення індикаторів фінансової витривалості, адаптований до умов післявоєнної економіки, що дає змогу комплексно оцінювати стан банківської системи, передбачати можливі ризики та забезпечувати підґрунтя для стратегічного управління й зміцнення її стійкості.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є розроблення методології формування індикаторів фінансової витривалості банківських систем у післявоєнній економіці, здатної забезпечити комплексне оцінювання їхньої стабільності та адаптивності до зовнішніх і внутрішніх шоків. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань:

- 1) визначити основні фактори, що впливають на фінансову витривалість банків у посткризових умовах, зокрема зовнішні шоки, поведінкові зміни клієнтів та інституційні ризики;

2) проаналізувати сучасні наукові підходи до оцінювання фінансової стійкості банківських систем і визначити їхні обмеження в контексті післявоєнної економіки;

3) розробити інтегровану систему індикаторів фінансової витривалості, яка поєднує кількісні та якісні показники й дає змогу здійснювати комплексне оцінювання стабільності банківських систем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Індикатори фінансової стійкості (далі – ІФС) являють собою показники, які характеризують поточний фінансовий стан і стійкість банківських установ країни, а також їхніх контрагентів у корпоративному та домашньому секторах. Система ІФС охоплює як агреговані дані окремих установ, так і показники, що відображають стан ринків, на яких функціонують фінансові установи [1, с. 2].

Воєнний стан в Україні створив для банківської системи безпрецедентні виклики. Водночас за підтримки Національного банку України та уряду банківський сектор продемонстрував високу стійкість і здатність до адаптації. Своєчасно запроваджені регулятором заходи, зокрема валютні обмеження, гарантування вкладів і рефінансування банків, дали змогу запобігти системній кризі [2, с. 7]. У таблиці 1 представлено аналітичну характеристику воєнної, перехідної та післявоєнної економіки України та її банківської системи.

Представлений аналіз демонструє послідовну еволюцію економічної та фінансової системи України від фази глибокої воєнної кризи до етапу відновлення і стратегічного розвитку. Залежність від зовнішньої підтримки поступово зменшується, поступаючись місцем внутрішнім інвестиційним механізмам. Банківський сектор із пасивного стабілізаційного елемента трансформується в основний драйвер економічного зростання, забезпечуючи кредитування, залучення інвестицій та модернізацію фінансової інфраструктури.

Таблиця 1

Характеристика воєнної, перехідної та післявоєнної економіки України та її банківської системи

Показник			
Воєнна економіка	Перехідний етап	Післявоєнна економіка	Аналітична оцінка тенденцій
Макроекономічна динаміка			
Різка падіння ВВП, високий рівень інфляції, домінування бюджетних видатків на оборону	Часткове відновлення виробництва, помірна інфляція, зростання зовнішньої фінансової підтримки	Стабілізація зростання ВВП, зменшення інфляційного тиску, зростання інвестиційної активності	Перехід від глибокої рецесії до стабільного зростання через донорську підтримку та структурні реформи
Фінансова система			
Домінування короткострокових інструментів, висока залежність від НБУ та донорської допомоги	Зростання ролі банків у фінансуванні критичних секторів, часткове відновлення довіри	Розвиток ринку капіталу, посилення конкуренції, нарощування довгострокових ресурсів	Зміщення фінансової архітектури від кризового управління до стратегічного розвитку
Банківська система			
Обмеження валютних операцій, підтримка ліквідності, зосередження на стабільності	Поступове зняття обмежень, розширення кредитування, модернізація управління ризиками	Інноваційні продукти, цифровізація, розширення клієнтської бази	Еволюція від стабілізаційної моделі до драйвера економічного зростання
Рівень ризиків			
Високі воєнні та політичні ризики, валютна волатильність, відтік капіталу	Зменшення геополітичної невизначеності, стабілізація валютного курсу	Помірний рівень ризиків, підвищення стійкості фінансової системи	Перехід від пікових ризиків до контрольованих параметрів
Монетарна політика			
Жорсткі валютні обмеження, фіксований курс, посилений контроль за	Гнучке валютне регулювання, баланс стабільності та зростання	Перехід до плаваючого курсу, незалежна політика НБУ	Від жорсткого контролю до гнучкого ринкового режиму

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Показник			
Воєнна економіка	Перехідний етап	Післявоєнна економіка	Аналітична оцінка тенденцій
грошовими потоками			
Інвестиційний клімат			
Україна обмежений, ризиковий, залежний від міжнародної допомоги	Часткове повернення інвесторів, гарантійні програми	Зростання довіри, активізація приватного капіталу	Від зовнішньої залежності до змішаної моделі з розвитком внутрішніх інвестицій
Інституційна спроможність			
Слабка координація політик, фрагментованість регулювання	Зміцнення нормативної бази, нові механізми координації	Ефективні інституції, євроінтеграція	Від фрагментованої структури до цілісної системи управління
Роль міжнародної допомоги			
Основне джерело фінансової стабільності	Вагомий елемент підтримки відновлення	Допоміжний чинник у поєднанні з внутрішніми джерелами	Зменшення критичної залежності від зовнішніх ресурсів
Пріоритети розвитку банківського сектору			
Ліквідність, стабільність, довіра	Розширення кредитування, управління ризиками	Інновації, інвестиційні інструменти, інтеграція в глобальні ринки	Зміщення фокусу з виживання на стратегічний розвиток і конкурентоспроможність

Джерело: власна розробка авторів

Українська банківська система проходить своєрідний стрес-тест через повномасштабне російське вторгнення. Ситуація ускладнюється надлишком ліквідності, накопиченої ще у попередні періоди, що призводить до зростання ліквідності банківського сектору. У цих умовах перед Національним банком України постало завдання запобігти знеціненню національної валюти, уникнути панічних настроїв і забезпечити стабільність банківської системи, чого було досягнуто завдяки запровадженню антикризових монетарних заходів [3, с. 2].

Перехід до цифрової економіки та стрімке впровадження фінансових технологій змінюють не лише механізми функціонування фінансових установ,

а й підходи до забезпечення їхньої стійкості. Саме тому фінансова безпека банку в умовах цифрової трансформації визначається як стан фінансових відносин, що забезпечує оптимальні умови для ефективного управління, використання та формування ресурсної бази установи. Визначення рівня такої стійкості потребує використання об'єктивних інструментів вимірювання, здатних відобразити реальний стан фінансової системи та її адаптивні можливості. Саме тому індикатори є кількісними або якісними показниками, що застосовуються для оцінювання ступеня стійкості, надійності та ефективності функціонування банківської системи країни. Вони дають змогу визначити рівень економічної безпеки, оцінити здатність системи протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам, а також мінімізувати ризики [5, с. 74–75]. Управління ризиками трактують як процес ухвалення рішень, який має на меті мінімізувати негативний вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на стабільність системи та знизити ймовірність технічних збоїв. Головна мета цього процесу полягає в запобіганні ситуаціям, здатним спричинити відмови або надмірне використання ресурсів, з одночасним підвищенням загальної стійкості інфраструктури до збоїв. Додатково управління ризиками передбачає визначення навантаження та впровадження інтелектуальних методів для забезпечення безперервної роботи сервісів [6, с. 7].

Оцінювання фінансової стійкості банківської системи є головним завданням макропруденційного регулювання, оскільки саме від її рівня залежить здатність економіки функціонувати стабільно в умовах невизначеності. У сучасній науковій літературі під фінансовою стійкістю банківської системи розуміють її спроможність ефективно перерозподіляти фінансові ресурси, забезпечувати ліквідність, зберігати довіру вкладників і підтримувати фінансову рівновагу за умов внутрішніх чи зовнішніх шоків. Наукові підходи до її оцінювання еволюціонували від аналізу окремих показників до комплексних інтегрованих моделей, що враховують

взаємозв'язок між фінансовими, макроекономічними та поведінковими змінними.

У традиційних підходах застосовується система CAMELS (Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity), яку використовують центральні банки та рейтингові агентства для визначення рівня фінансової стійкості окремих банків і системи загалом.

Одним із таких напрямів є макропруденційний підхід, запропонований Міжнародним валютним фондом (International Monetary Fund, IMF), який базується на побудові індексів фінансової стійкості (Financial Soundness Indicators, FSI). Ці індикатори відображають капітальну достатність, якість активів, прибутковість, ліквідність і ринкові ризики. Вони використовуються для міжнародних порівнянь та моніторингу фінансової стабільності, однак їхня ефективність значною мірою залежить від якості звітності банків і доступності даних. Для України цей підхід є актуальним, але потребує адаптації до умов воєнного часу та післявоєнного відновлення, коли для фінансових показників характерні значні коливання. Інший науковий напрям – моделювання системних ризиків на основі мережевого аналізу. Цей підхід дає змогу врахувати міжбанківські зв'язки, залежність від міжнародних потоків капіталу та вплив дефолту одного банку на інші.

Останніми роками поширення набули динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги (Dynamic Stochastic General Equilibrium), які поєднують макроекономічне моделювання з фінансовими змінними. Вони дають можливість оцінити, як зміна грошово-кредитної політики або коливання валютного курсу впливає на фінансову стійкість банків. У контексті післявоєнної економіки такі моделі мають значний потенціал, адже здатні враховувати ефект шоків від відновлення інфраструктури, потоків міжнародної допомоги, а також динаміку очікувань інвесторів.

Проте всі зазначені підходи мають свої обмеження. По-перше, більшість із них не враховує неklasичних ризиків, що виникають у післявоєнних умовах: соціальних, репутаційних, екологічних і політичних. По-друге, формалізовані моделі не завжди відображають психологічну поведінку вкладників і банківського менеджменту, які можуть діяти нераціонально під впливом колективних очікувань. По-третє, більшість індикаторів орієнтовані на короткострокове оцінювання, тоді як у післявоєнний період першорядним є довгостроковий потенціал відновлення довіри до банківської системи.

Особливої уваги заслуговує питання інституційної довіри та державної підтримки. В умовах повоєнного відновлення банківська система стає не лише посередником щодо фінансових потоків, а й інструментом реалізації національних програм реконструкції. Це вимагає інтеграції до системи оцінки показників, що характеризують рівень державних гарантій, ефективність кредитних програм, динаміку співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. З огляду на це науковці пропонують комбінувати кількісні (коефіцієнтні, статистичні, економетричні) та якісні (експертні, поведінкові) підходи для досягнення комплексної оцінки.

Таблиця 2 відображає порівняння основних сучасних методологічних підходів до оцінювання фінансової стійкості банківських систем, а також окреслює їхні сильні сторони та обмеження з урахуванням специфіки післявоєнної економіки.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика сучасних наукових підходів до оцінювання фінансової стійкості банківських систем

Підхід	Основні індикатори	Переваги	Обмеження в післявоєнних умовах
CAMELS	Капітал, якість активів, менеджмент, прибутковість, ліквідність, чутливість до ризиків	Простота застосування, порівнянність між банками	Недостатнє врахування системних ризиків, орієнтація на минулі дані

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Підхід	Основні індикатори	Переваги	Обмеження в післявоєнних умовах
FSI (IMF)	Капіталізація, ліквідність, якість активів, дохідність, ринкові ризики	Міжнародна порівнянність, аналітична глибина	Неврахування політичних і соціальних чинників, залежність від якості звітності
Мережевий аналіз	Взаємозалежність банків, міжгалузеві ризики, концентрація ринку	Виявлення системних вузлів, прогнозування каскадних дефолтів	Складність моделювання, потреба у великих масивах даних
DSGE-моделі	Макроекономічні змінні, монетарна політика, валютні ризики, споживчі очікування	Врахування політичних і структурних шоків, динамічний аналіз	Висока складність, потреба в точних параметрах, обмежена практична застосовність
Комбінований (інтегрований) підхід	Фінансові, макроекономічні, поведінкові, інституційні показники	Комплексність, адаптивність до кризових умов, придатність для сценарного аналізу	Потреба в якісних даних і розвиненій аналітичній інфраструктурі

Джерело: власна розробка авторів

Таким чином, як бачимо, жоден із наукових підходів не є універсальним. Класичні коефіцієнтні моделі добре працюють у стабільному середовищі, але не здатні адекватно оцінити системні ризики післявоєнної економіки. Натомість інтегровані та динамічні підходи, що поєднують макроекономічні й поведінкові аспекти, є перспективними, оскільки дають змогу моделювати вплив відновлення інфраструктури, валютної стабілізації та міжнародної допомоги на фінансову систему. Для України оптимальним є формування гібридної методології, що базується на поєднанні макропруденційного аналізу, оцінки системних зв'язків і стрес-тестування сценаріїв відновлення. Це дасть можливість не лише визначати поточну стійкість банківської системи, а й прогнозувати її розвиток у довгостроковій перспективі, забезпечуючи стабільне відновлення фінансового сектору після війни.

Під час створення гібридної методології треба враховувати численні ендогенні та екзогенні чинники, що впливають на рівень фінансової стійкості

банківського сектору. Оскільки врахувати дію кожного чинника окремо досить складно, то для узагальненої оцінки динаміки фінансової напруги доцільним є застосування індексу фінансового стресу, який відображає реакцію системи на шоки та зміни в макроекономічному середовищі [7, с. 65]. У цьому контексті особливу роль відіграють державні банки, які в умовах війни та відновлення здатні забезпечувати стабільність грошово-кредитного ринку й підтримувати виконання стратегічних завдань економічної політики держави [8, с. 83].

Рівень купівельної спроможності населення та динаміка споживчих настроїв залишаються важливими індикаторами стану економіки, оскільки вони безпосередньо відображають вплив воєнних подій на добробут громадян і платоспроможність домогосподарств [9, с. 2]. Зміни в цих показниках корелюють із рівнем банківської активності, формуванням депозитної бази та обсягами кредитування, що робить їх необхідними елементами для врахування під час побудови моделей фінансової витривалості.

Завдяки своєчасним та ефективним регуляторним заходам Національного банку України банківська система продовжує функціонувати стабільно попри війну, акти терору та кібератаки. У післявоєнний період її основним завданням стане відновлення фінансової інфраструктури, розширення інструментів підтримки економіки та підвищення адаптивності до зовнішніх шоків [10, с. 47]. Саме ці фактори визначають необхідність розроблення системи індикаторів і моделі оцінювання фінансової стійкості, яка поєднає макроекономічні, інституційні та поведінкові параметри.

Фінансова стійкість банку забезпечується за допомогою спеціально розробленого регулятором (центрального банком) набору інструментів, що передбачає оцінювання платоспроможності та ліквідності за допомогою певних специфічних показників. Ці показники є нормативами, які періодично переглядаються з урахуванням фінансових і банківських криз на

національному та світовому рівнях. Останні кризові події в українському банківському секторі продемонстрували потребу в посиленні вимог до рівня капіталу, оцінки ризиків і ліквідності, а також те, що попередні індикатори фінансової стійкості вже не відображають сучасних реалій [11, с. 537].

Поведінкові зміни клієнтів є ще одним вагомим чинником, який визначає фінансову витривалість банків. Після кризових періодів споживачі можуть демонструвати більш обережну фінансову поведінку, зокрема збільшення попиту на короткострокові депозити, скорочення обсягів кредитування або переорієнтацію на цифрові канали обслуговування. Такі зміни формують нові патерни ризику ліквідності та кредитного портфеля. Крім того, поведінкові аспекти можуть впливати на рівень довіри до банків, що є критичною умовою підтримання стабільності фінансової системи в посткризовий період. Інституційні ризики охоплюють регуляторні зміни, корпоративне управління, внутрішні операційні процеси та інформаційну безпеку. Надійне корпоративне управління й ефективні системи контролю за операційними ризиками дають змогу зменшити ймовірність фінансових втрат, пов'язаних із шахрайством, технологічними збоями або невідповідністю нормативним вимогам. Інституційні ризики також визначають здатність банків адаптуватися до змін зовнішнього середовища, ефективно інтегрувати нові технології та впроваджувати сучасні моделі ризик-менеджменту. У посткризових умовах інституційна стійкість стає ключовою для забезпечення довгострокової фінансової витривалості банківських установ. Узагальнену характеристику основних детермінант і відповідних управлінських механізмів наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Основні фактори, що впливають на фінансову витривалість банків у посткризових умовах, і механізми управління ними

Фактор	Вплив на фінансову витривалість	Механізми управління
Зовнішні шоки	Коливання активів, зростання кредитних ризиків, проблеми з ліквідністю	Хеджування, диверсифікація, стрес-тестування
Поведінкові зміни клієнтів	Зміни в депозитній базі, кредитуванні, довіра до банку	Аналіз поведінкових патернів, цифровізація, клієнтські програми
Інституційні ризики	Операційні збитки, технологічні збої, невідповідність нормативам	Ефективне корпоративне управління, ризик-менеджмент, контроль за операціями

Джерело: власна розробка авторів

Таким чином, фінансова витривалість банків у посткризовому періоді є результатом комплексного впливу зовнішніх економічних шоків, поведінкових змін клієнтів та ефективності внутрішніх інституційних процесів. Аналіз та управління цими факторами дає змогу банкам не лише зменшувати потенційні втрати, а й створювати умови для стійкого розвитку, підвищення конкурентоспроможності та стабільності національної фінансової системи.

Забезпечення стабільної прибутковості банків сприяє зростанню їхнього капіталу, що дає можливість Національному банку України впроваджувати регуляторні вимоги відповідно до європейських стандартів. Щоб надати банкам достатній час для адаптації до нових норм, регулятор запровадив перехідні положення. Такі зміни підвищують здатність банків протистояти несподіваним збиткам і різним суттєвим ризикам [12, с. 7].

Крім того, Україна отримує значну фінансову та політичну підтримку від міжнародних партнерів. Програми фінансування від МВФ, транші від Світового банку, Євросоюзу, а також трастовий фонд, створений у Європі, є гарантіями стабільної допомоги для відновлення економіки. Ці ресурси надходять у вигляді кредитів, грантів та інших фінансових інструментів, що

дає змогу забезпечувати бюджетні потреби й підтримувати макрофінансову стабільність країни в складних умовах війни [13, с. 153].

Попри підтримку ззовні, банківський сектор зазнав значних потрясінь у перші місяці війни. Проблеми з погашенням кредитів, викликані військовими ризиками, спричинили зростання рівня простроченої заборгованості, тоді як обсяги корпоративних коштів, особливо в іноземній валюті, почали стрімко скорочуватися [14, с. 217]. Це виявило глибинну вразливість фінансової системи до шоків і засвідчило потребу в побудові більш стійкої архітектури банківської діяльності.

Отже, в післявоєнний період банківська система опиняється в ситуації, подібній до інших секторів економіки, де надмірна залежність від посередницьких структур або зовнішніх чинників може вповільнювати процес відновлення. Так само як у сфері міжнародної торгівлі діяльність митних брокерів часто супроводжується високими витратами й додатковими перешкодами, банківський сектор стикається зі структурними та ринковими ризиками, здатними знижувати його фінансову витривалість. Це зумовлює потребу в системному державному регулюванні, яке забезпечує баланс між контролем і розвитком ринку.

Підхід до банківської системи як до цілісної інституційно-економічної структури дає змогу виокремити головні елементи взаємодії між державою і фінансовими установами, які формують основу стабільності та здатність сектору протистояти економічним шокам. Розробка індикаторів фінансової витривалості банківських систем у цьому контексті є ефективним інструментом моніторингу, даючи можливість не лише фіксувати поточні ризики, а й забезпечувати своєчасне ухвалення управлінських рішень, спрямованих на зміцнення фінансової стабільності [15, с. 90]. Структуроване представлення ключових елементів цієї методології наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Інтегрована система індикаторів фінансової витривалості банківських систем

Категорія показника	Підкатегорія	Приклади індикаторів
Кількісні показники	Капітал	Капітальна адекватність, обсяг власного капіталу
	Ліквідність	Поточна ліквідність, короткострокова платоспроможність, коефіцієнт покриття ліквідністю LCR
	Кредитна діяльність	Співвідношення кредитів і депозитів, структура кредитного портфеля
	Проблемні кредити	Рівень простроченої заборгованості, якість кредитного портфеля, коефіцієнт покриття резервами кредитів NPL
	Прибутковість	Рентабельність активів, операційна прибутковість, доходи від основної діяльності
	Управління ризиками	Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES), PD, LGD, EAD, коефіцієнти волатильності, результати стрес-тестування та сценарного аналізу
Якісні показники	Корпоративне управління	Структура управління, наявність внутрішніх політик та регламентів
	Управління ризиками	Стратегії ризик-менеджменту, системи внутрішнього контролю, виконання цільових показників та лімітів ризиків
	Технології та інновації	Рівень цифровізації, інтеграція інформаційних систем
	Регуляторна відповідність	Дотримання національних і міжнародних стандартів, взаємодія з регуляторами
	Прозорість і комунікація	Звітність перед інвесторами, механізми внутрішньої та зовнішньої комунікації
	Адаптивність	Гнучкість процедур, здатність реагувати на зміни на ринку та кризові ситуації

Джерело: власна розробка авторів

Інтегрована система індикаторів забезпечує збалансований підхід до оцінювання фінансової стійкості банків, поєднуючи кількісні дані з оцінками організаційних, управлінських і технологічних чинників. Вона дає змогу здійснювати комплексне оцінювання стабільності банківських систем, прогнозувати їхню здатність протистояти кризовим ситуаціям та адаптуватися

до змін у зовнішньому середовищі. Така система є універсальним інструментом для досліджень, наглядових процедур і стратегічного планування в банківському секторі, а також забезпечує підґрунтя для міжнародного порівняльного аналізу й оцінки ризиків.

Висновки. Аналіз сучасних підходів до оцінювання фінансової стійкості банківських систем засвідчив, що жодна з наявних моделей не може бути універсальною в умовах воєнного та післявоєнного розвитку економіки. Класичні коефіцієнтні методи, зокрема CAMELS, залишаються важливим інструментом базового оцінювання, проте вони не враховують системних ризиків і динаміки середовища, яка характерна для посткризових етапів. Міжнародна методика FSI, мережевий аналіз і DSGE-моделі розширюють можливості стратегічного прогнозування, даючи змогу оцінювати макроекономічні ефекти та системну взаємозалежність між інститутами. Однак ефективне застосування цих підходів в Україні потребує адаптації до специфіки воєнного та перехідного періоду, коли структура ризиків значно відрізняється від умов стабільної економіки.

Фінансова витривалість українських банків формується під впливом комплексу чинників: зовнішніх шоків, поведінкових змін клієнтів, інституційних ризиків, а також динаміки регуляторної та міжнародної підтримки. Вона відображає не лише поточну платоспроможність установ, а й здатність ефективно реагувати на виклики – від валютних коливань до структурних змін на ринку. Важливу роль у цьому процесі відіграють державні банки, які в кризові періоди виконують стабілізаційну функцію, підтримуючи ліквідність та інвестиційну активність.

Запропонована інтегрована система індикаторів поєднує кількісні (капітал, ліквідність, кредитна діяльність, прибутковість) і якісні (управління ризиками, корпоративне управління, технологічна адаптивність, прозорість) складники, що забезпечує більш повну та гнучку оцінку фінансової стійкості.

Вона створює передумови для впровадження більш точних механізмів макропруденційного нагляду, сценарного аналізу та стратегічного планування, що особливо важливо в умовах післявоєнного відновлення.

Майбутні наукові дослідження доцільно зосередити на розробленні гібридних моделей оцінювання фінансової витривалості, які поєднуюватимуть макроекономічний, поведінковий та інституційний аналіз. Перспективним напрямом є використання DSGE-моделей для моделювання шоків від відновлення інфраструктури та міжнародних потоків допомоги. Також необхідним є розширення мережевого аналізу міжбанківських зв'язків, що дасть змогу більш точно оцінювати каскадні ефекти та системні ризики.

Список використаних джерел

1. Вядрова Н. Г. Використання індикаторів фінансової стійкості для оцінки стану банківського сектора. *Ефективна економіка*. 2021. № 4. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.101>.
2. Аванесова Н., Бакало І. Фінансова стабільність банківської системи України в умовах воєнного стану: виклики та шляхи. *Економіка та суспільство*. 2025. № 73. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-78>.
3. Борисова Л., Волкова М. Управління банківськими ризиками в умовах воєнного стану в Україні. *Економіка та суспільство*. 2024. № 67. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-113>.
4. Кришталь Г. О. Фінансова безпека банківської системи України в умовах воєнного стану: класифікація можливих загроз. *Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку*. 2023. № 4 (26). С. 39–47. DOI: <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2023-4/26-03>.
5. Захарова О. В., Побережна А. Фінансові індикатори в системі моніторингу економічної безпеки країн. *Вісник Маріупольського державного*

університету. Серія: *Економіка*. 2023. № 26. С. 73–82. DOI: <https://doi.org/10.34079/2226-2822-2023-13-26-73-82>.

6. Boiko O. Risk management в high-load service infrastructure using AI-based predictive models. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 15. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17141025>.

7. Пацула О. І., Наконечна Н. В. Аналіз стійкості банківської системи України у період воєнного стану. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна*. 2023. № 1. С. 62–67. DOI: <https://doi.org/10.32782/2311-844X/2023-1-9>.

8. Пінтоха М. Стратегічні цілі діяльності банків України: безпековий аспект держави під час дії воєнного стану. *Український економічний часопис*. 2024. № 7. С. 81–84. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8273/2024-7-13>.

9. Григораш О., Пугач В. Фінансова стійкість України в умовах війни: реалії та перспективи. *Економіка та суспільство*. 2024. № 65. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-57>.

10. Гісем М., Король М. Проблеми фінансової безпеки банківського сектору України під час повномасштабного російського вторгнення. *Сталий розвиток економіки*. 2023. № 2(47). С. 43–49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2023-47-6>.

11. Береславська О., Кондаурова Д. Фінансова стійкість банків України в умовах воєнного стану. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 2 (53). С. 536–542. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-75>.

12. Попело О., Федішин М. Оцінка ризиків фінансової стійкості банківської галузі в умовах тривалих викликів. *Економіка та суспільство*. 2024. № 68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-183>.

13. Правдиковська І. І., Дорошенко Н. О. Вплив війни на банківську систему України. *Молодий вчений*. 2022. № 9 (109). С. 150–153. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-9-109-32>.

14. Зарічна Н. Формалізація тенденцій розвитку та фінансової стійкості банківської системи України в умовах воєнного стану. *Сталий розвиток економіки*. 2024. № 1(48). С. 214–219. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-48-30>.

15. Коробкова О. М., Павловська Л. А., Шпак Н. Г. Удосконалення алгоритму взаємодії учасників під час митнологістичного обслуговування вантажів. *Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту*. 2023. № 203. С. 88–95. DOI: <https://doi.org/10.18664/1994-7852.203.2023.277906>.